

КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОДУКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ИТ

KEY METRICS FOR EVALUATING IT EMPLOYEE PRODUCTIVITY

ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВИТАЛЬЕВНА,
Национальный исследовательский Университет ИТМО.

IVANOVA ELIZAVETA VITALIEVNA,
ITMO National Research University.

В данной статье рассматривается проблема оценки продуктивности сотрудников информационно-технологической службы. Определены роль и функции ИТ-подразделений в компаниях. Проведен обзор актуальных методов по оценке продуктивности сотрудников, применяемых в мировой практике, такие как KPI, OKR и другие. Приведены типы задач, которые выполняют ИТ-специалисты в рамках своей работы. В результате выявлены ключевые метрики для оценки продуктивности сотрудников с учетом специфики ИТ-отрасли, что позволит повысить эффективную деятельность персонала ИТ.

This article discusses the problem of evaluating the productivity of information technology service employees. The role and functions of IT departments in companies are defined. An overview of current methods for evaluating employee productivity used in world practice, such as KPI, OKR and others, has been conducted. The types of tasks that IT specialists perform as part of their work are given. As a result, key metrics have been identified to assess employee productivity, taking into account the specifics of the IT industry, which will increase the effective activity of IT personnel.

Ключевые слова: *продуктивность, продуктивность ИТ, методы оценки продуктивности, ключевые метрики продуктивности, ИТ-отрасль.*

Key words: *productivity, IT-productivity, productivity assessment methods, key productivity metrics, IT-industry.*

Введение.
В качестве проблемы исследования в данной статье выступает вопрос необходимости оценки продуктивности сотрудников области ИТ (информационных технологий) с учетом специфики работы в данной отрасли. Продуктивность сотрудников в области информационных технологий является одним из ключевых показателей успешности компании. Для эффективного управления персоналом необходимо использовать специальные метрики, которые помогут оценить результативность работы сотрудников ИТ.

Для эффективного учета рабочего времени и контроля выполнения задач многие компании используют специализированные программные решения, например, такие как Jira. Этот инструмент позволяет точно отслеживать, сколько времени уходит на выполнение определенных задач, а также оценивать продуктивность сотрудников на основе фактических данных. Ввод данных в подобные программы обеспечивает прозрачность рабочего процесса, помогает управлять временем более эффективно и снижает вероятность ошибок в учете отработанных часов.

Информационную базу для данной статьи составили труды отечественных ученых, изучающих повышение производительности труда, системы мотивации сотрудников и тренды в оценке персонала; ряд статей разных авторов и электронные ресурсы.

Пятшева Е.Н., Орлова А.Ф. [6], Боровых Е.С., Молодчик Н.А. [1], Лазутина А.Л., Крылова Р.В., Ткачева М.А., Булганина С.В. [3] в своих работах выделяют перспективные направления и тренды в кадровой аналитике и методах оценки персонала – жёсткая позиция по постановке целей и задач, выполнения требований меняется на помощь и содействие для достижения результата, разбивка применяемых метрик по департаментам, отделам, должностям и т. д.

Мурадалиева Э.Э. [4], Пронина В.А., Тихонов А.И. [5], Стукен Т.Ю., Лапина Т.А., Коржова О.С. [6] в своих работах описывают влияние цифровой трансформации на методы управления, оценку персонала и производительность труда. Цифровизация рассматривается экспертами как положительный фактор производительности труда. Система управления персоналом может быть эффективной в том случае, когда будет являться гибкой.

Федченко А.А., Филимонова И.В., Ярышина В.Н. [9], Чигиринова Е. В., Просвирина Н. В. [10] писали про необходимость в совершенствовании системы оценки персонала.

Основная часть.

Существует несколько методов оценки продуктивности персонала, такие как:

- С помощью достижения KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели производительности);
- С помощью достижения OKR (Objectives and Key Results, цели и ключевые результаты);
- Опросники и тесты;
- «360 градусов» и другие.

KPI.

Метод KPI подразумевает закрепление для каждой должности некие целевые показатели – KPI. На практике система KPI позволяет оценить разнообразные результаты работы как предприятия в целом, так и отдельных его подразделений, а также сотрудников [2]. С цифрами удобно работать, их легко сравнивать между собой. KPI показывает, какие численные результаты были достигнуты, но ничего не говорит о том, как именно шла работа.

OKR.

Система OKR содержит измеримые ключевые результаты измерения целей, однако количество целей и количество ключевых результатов строго ограничено и составляет от двух до пяти, что позволяет сфокусироваться на выполнении важного конкретного показателя [7].

Опросники и тесты.

Данный метод позволяет в свободной форме опрашивать сотрудника о его выполненных задачах и целях.

360 градусов.

Это комплексный подход к оценке профессиональных и личных качеств сотрудника. Ключевым элементом является сбор обратной связи от различных групп людей, которые взаимодействуют с оцениваемым лицом в рабочем процессе. Минусом данного метода является субъективности коллег при оценке сотрудника.

Правильно разработанная система управления персоналом предусматривает применение определенных инновационных методов, которые будут эффективными в той или иной сфере деятельности и для конкретных сотрудников [4].

Так как отрасль ИТ подразумевает учет рабочего времени сотрудников в специализированных программных решениях, то оценка продуктивности сотрудников ИТ службы должна основываться на этих данных.

В таких программах сотрудники ежедневно ведут учет своего рабочего времени, и в рамках определенных типов работ списывают часы на определенные задачи от руководителей.

Тип работ – это определение содержания работы, выполняемой командой в рамках конкретной задачи. Данная метрика помогает структурировать работу команды и распределить ресурсы внутри нее на разные виды деятельности. Существует пять основных типов работ:

1. Изменение/развитие – работа, направленная на внесение изменений в существующие ИТ-системы посредством написания кода или изменения настроек, внедрение новых систем, процессов, инструментов и любого другого функционала. Данный тип является основным видом работ команд, занимающихся развитием, и зачастую капитализируется.

2. Поддержка – работа, направленная на поддержание функционирования существующих ИТ-систем, а также решение сервисных запросов, проблем и инцидентов, возникающих в процессе эксплуатации. Данный тип редко капитализируется, и, как правило, включается в операционные расходы.

3. Административные/операционные работы – особый тип работы, которая не может быть отнесена ни к изменению, ни к поддержке – операционные встречи, обучение, отпуска, больничные и так далее.

4. Анализ/исследование – работа, направленная на проведение анализа, который на момент запроса не предполагает последующей реализации какого-либо изменения. Особенно такой тип необходим в командах, которые работают с исследованиями, гипотезами, оптимизацией кода или исследованием проблем.

5. Технический долг – работа, направленная на устранение технического долга, появившегося в рамках реализации изменений. Если работа направлена на устранение проблем, оптимизацию процесса, совершенствование архитектуры, повышение производительности – потенциально она может быть отнесена к техническому долгу.

Существует множество типов задач, которые выполняют ИТ специалисты в рамках своей работы. Рассмотрим несколько из них:

Epic представляет собой большой объем работы одной функциональности, для выполнения которого может потребоваться несколько итераций (всей команде). Используется для организации и структурирования работ в рамках проектного управления, продуктового управления или комплексного запроса на изменение (RFC): внутри Epic создается иерархия из различных типов работы, таким образом большой объем работы разбивается на отдельные части, которые могут быть поставлены отдельно.

RFC (Запрос на изменение) – переданный запрос Сотрудника Компании на выполнение работ, имеющих своей целью расширение функциональности (создание новой/ изменение существующей) ИТ-системы или продукта. Является частью Epic.

Bug (Ошибка) – ошибка реализации, которая заключается в расхождении ожидаемого результата в поведении функциональности, описанного в критериях приемки или спецификации, с фактическим, полученным на тестовой или на продуктивной среде, результатом. Является частью Epic.

Story (История или Пользовательская История) – запрос Сотрудника Компании на выполнение работ, имеющих своей целью расширение функциональности (создание новой/ изменение существующей) продукта. Используется в продуктивном управлении: одна Story должна быть выполнена за одну итерацию (всей командой). Story может формулироваться от лица пользователя продукта, содержит требование этого пользователя к Продукту и ценность, которую ему принесет реализация Истории. Является частью Epic.

Task (Задача) – тип работы, который используется для фиксации:

- 1) Технических работ в рамках Epic, декомпозированного сотрудником ИТ;

2) Запроса Сотрудника Компании на выполнение работ, имеющих своей целью расширение функциональности (создание новой/ изменение существующей) ИТ-системы или продукта;

3) Запроса на изменение, необходимости разработки.

Task non dev (Задача без разработки) – тип работы, который используется для фиксации операционных работ или работ по поддержке.

Пример *Task non dev* – консультация пользователей. Является частью *Eric*.

Sub Bug (Ошибка) – ошибка реализации *Story*, которая заключается в расхождении ожидаемого результата в поведении функциональности, описанного в критериях приемки, с фактическим, полученным на тестовой или на продуктивной среде, результатом. Является частью *Story*. Минимальный квант работ при детализации работ. Используется только в продуктовом управлении.

Таким образом, целесообразней использовать данные метрики для определения продуктивности, то есть считать списанные часы на продуктивные задачи по отношению ко всему рабочему времени ИТ-сотрудника.

Заключение.

Выбор правильных ключевых метрик играет решающую роль в эффективной оценке продуктивности сотрудников. Необходимо учитывать специфику работы в ИТ-сфере и особенности деятельности каждого сотрудника при определении релевантных показателей.

Применение современных методов анализа данных и специальных программных технологий, таких как *Лига* и аналитика, может значительно улучшить процесс оценки продуктивности сотрудников в ИТ-компаниях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боровых Е.С. Тренды в оценке персонала: практики российских компаний / Е.С. Боровых, Н.А. Молодчик // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2022. №4 (61). С. 21-26.
2. Кочанова А.А. КРІ как современный инструмент мотивации персонала предприятия // Экономика и социум. 2020. №12(79). С. 658-662.
3. Лазутина А.Л. Актуальные тренды управления персоналом: поиск ответов на вызовы будущего в условиях глобализации / А.Л. Лазутина, Р.В. Крылова, М.А. Ткачева, С.В. Булганина // Московский экономический журнал. 2022. №4. С. 719-725.
4. Мурадалиева Э.Э. Инновационные методы управления персоналом в условиях цифровизации экономики // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2022. №4 (80). С. 207-211.
5. Пронина В.А. Управление персоналом высокотехнологичных предприятий в условиях цифровой экономики / В.А. Пронина, А.И. Тихонов // Московский экономический журнал. 2022. №7. С. 630-643.
6. Пятшева Е.Н. Перспективные направления развития кадровой аналитики на предприятиях / Е.Н. Пятшева, А.Ф. Орлова // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2023. №2. С. 29-41.
7. Скитёва Е.И. OKR как метод деловой оценки персонала // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. №11. С. 193-196.
8. Стукен Т.Ю. Оценка влияния цифровизации на производительность труда в организации (на примере промышленных предприятий) / Т.Ю. Стукен, Т.А. Лапина, О.С. Коржова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2023. №2. С. 74-79.
9. Федченко А.А. Система оценки эффективности деятельности работников с целью их вознаграждения в условиях неопределенности / А.А. Федченко, И.В. Филимонова, В.Н. Ярышина // Управленец. 2022. №6. С. 56-69.

10. Чигиринова Е.В. Совершенствование системы оценки персонала на базе метода интервью по компетенциям на предприятии авиационной промышленности / Е.В. Чигиринова, Н.В. Просвирина // Вестник Академии знаний. 2020. №38 (3). С. 308-312.

© *Иванова Е.В., 2024.*